

Implementasi Big Data Studi Kasus Tempat Magang
PT. Eyro Digital Teknologi (Jakarta)

Dibuat Oleh :

Mahasiswa S1 Informatika Universitas Muhammadiyah Surabaya:

Farid Rahman Nurdin / 20211337010

Dosen Pengampu:

Ibu Tining Haryanti, S.Kom., M.M., M.Kom.

S1 Informatika

Fakultas Teknik

Universitas Muhammadiyah Surabaya

DAFTAR ISI

Daftar Isi	2
Latar Belakang	3
Pembahasan:	
A. Implementasi Big Data pada Lokasi Magang	4
B. Kondisi dan Karakteristik Big Data Saat Ini	4
C. Fungsi dan Tingkat Pentingnya Big Data	6
D. Saran atau Rekomendasi dari Mahasiswa	9
Daftar Pustaka	9
Profil Penulis	9

LATAR BELAKANG

Big Data mencakup perubahan dramatis dalam volume, kecepatan, dan keberagaman data yang dihasilkan oleh berbagai sumber, seperti sensor, media sosial dan transaksi bisnis. Era digital ini telah menyebabkan ledakan data yang melebihi kemampuan sistem tradisional untuk mengelolanya. Peningkatan teknologi penyimpanan, pemrosesan terdistribusi dan kecerdasan buatan telah memungkinkan sebuah organisasi atau perusahaan untuk mengenali nilai besar yang terkandung dalam data tersebut. Big Data menjadi elemen kunci dalam pengambilan keputusan, inovasi dan efisiensi operasional di berbagai sektor seperti bisnis, industri dan ilmu pengetahuan, sehingga mendorong perkembangan teknologi dan strategi analisis data menjadi lebih canggih.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Big Data pada Lokasi Magang

Berdasarkan sub topik pembahasan yaitu implementasi Big Data pada lokasi magang, maka dari lokasi magang mahasiswa MBKM Program Studi S1 Informatika Universitas Muhammadiyah Surabaya yaitu berada di Jakarta, tepatnya Jakarta Selatan. Implementasi Big Data dalam magang ini yaitu berupa file dengan format Ms.Excel yang didapatkan dari sumber website yaitu dashboard citius-live.mesosfer yang dibuat oleh PT. Eyro Digital Teknologi dalam memantu setiap informasi status modul alarm di seluruh Indonesia.

Untuk alasan implementasi Big Data dalam magang masih berupa file Ms.Excel dikarenakan data yang diambil ialah bersumber langsung dari website tersebut, dan jumlah datanya masih terjangkau yaitu 713 sesuai jumlah modul alarm yang tersebar. Tapi dalam hal ini 713 modul alarm tersebut adalah proyek awal dari kerjasama ketiga perusahaan yaitu PT. Eyro Digital Teknologi, CITIUS dan Bank Mandiri, sehingga bisa saja untuk kedepannya terjadi penambahan modul alarm yang tersebar di seluruh Indonesia.

B. Kondisi dan Karakteristik Big Data Saat Ini

Kondisi dan karakteristik Big Data saat ini mencerminkan perubahan dinamis dalam pengelolaan dan analisis data. Berikut beberapa karakteristik kunci dari Big Data pada era saat ini meliputi:

1. Volume yang Luar Biasa:

- Deskripsi : Jumlah data yang dihasilkan dan disimpan terus meningkat secara eksponensial.
- Contoh : Kerja sama antara Eyro dengan Citius yang harus mengelola, menyimpan, dan menganalisis perkembangan jumlah alarm yang online dan offline.

2. Kecepatan Pemrosesan Real-Time:

- Deskripsi : Adopsi analisis real-time untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat.
- Contoh : Mengimplementasikan solusi pemrosesan data real-time untuk mendapatkan informasi langsung dari website dashboard terkait status alarm.

3. Keragaman Jenis Data:

- Deskripsi : Data tidak hanya terstruktur, tetapi juga semi-terstruktur dan tidak terstruktur.

- Contoh : Data tidak hanya berupa tabel basis data, tetapi juga mencakup teks, gambar, suara, dan data lainnya yang memiliki berbagai format. Dalam hal ini pengambilan data seputar informasi alarm masih berupa tabel pada Ms.Excel.

4. Variabilitas Tinggi dalam Pola Data:

- Deskripsi : Data dapat mengalami fluktuasi dan variasi yang tinggi seiring waktu.
- Contoh : Dalam satu hari jumlah alarm yang online tiba-tiba naik, kemudian besoknya tiba-tiba turun secara drastis, Adapun penyebabnya misalnya intermiten sinyal alarm.

5. Keakuratan dan Keandalan Data:

- Deskripsi : Menuntut tingkat keakuratan dan keandalan data yang tinggi.
- Contoh : Pada konteks ini data akurat yang dapat dijadikan acuan antara CITIUS dengan Eyro adalah dari website dashboard live.mesosfer karena secara real time.

6. Integrasi Sumber Data yang Beragam:

- Deskripsi : Penggabungan dan integrasi data dari berbagai sumber menjadi penting.
- Contoh : Selain website dashboard live.mesosfer, adapun website yang dimiliki CITIUS untuk manajemen kinerja karyawan dan teknisi CITIUS.

7. Kecerdasan Buatan dan Pembelajaran Mesin:

- Deskripsi : Penerapan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin untuk analisis dan prediksi.
- Contoh : Penggunaan model pembelajaran mesin untuk mengidentifikasi pola, tren, dan perilaku yang tidak dapat diidentifikasi oleh metode tradisional. Untuk saat ini penerapan AI dan Machine Learning belum diterapkan baik di CITIUS maupun Eyro di Jakarta dalam hal modul alarm.

8. Kesadaran Keamanan dan Privasi Data:

- Deskripsi : Peningkatan kesadaran dan fokus pada keamanan dan privasi data.
- Contoh : Adopsi kebijakan dan teknologi keamanan data yang ketat untuk melindungi informasi sensitif. Namun terkait cyber security pada website dashboard live.mesosfer terbilang kurang karena username dan password hanya satu jenis saja, jadi apabila ada seseorang tahu hal tersebut maka orang itu juga bisa masuk.

9. Pentingnya Analisis Predictive dan Prescriptive:

- Deskripsi : Lebih banyak organisasi atau perusahaan mengadopsi analisis prediktif dan preskriptif untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam.
- Contoh : Penggunaan analisis prediktif untuk meramalkan tren masa depan dan preskriptif untuk memberikan panduan tindakan yang tepat. Namun sejauh ini tidak perlu adanya tren pada proyek modul alarm dikarenakan lebih mengutamakan fungsi.

10. Skalabilitas Infrastruktur dan Komputasi:

- Deskripsi : Pengembangan infrastruktur dan teknologi yang dapat mengatasi skala dan kompleksitas Big Data.
- Contoh : Adopsi teknologi seperti cloud computing untuk memastikan skalabilitas dan elastisitas yang diperlukan. Tetapi terkait website dashboard live.mesosfer masih hanya sekedar menyimpan informasi status dan perinciannya, tidak sampai pada upload atau download file dari storage karena memang tidak ada.

Karakteristik dan kondisi Big Data saat ini mencerminkan evolusi dan adaptasi terhadap tuntutan yang terus berubah dalam pengelolaan data skala besar. Sehingga dalam perkembangan suatu instansi diharuskan untuk terus mencari solusi inovatif guna mendapatkan nilai maksimal dari Big Data yang mereka kelola.

C. Fungsi dan Tingkat Pentingnya Big Data

Fungsi dan tingkat pentingnya Big Data mencakup berbagai aspek yang memengaruhi cara perusahaan dalam mengelola dan menggunakan data. Berikut adalah beberapa fungsi dan tingkat pentingnya Big Data:

1. Analisis Mendalam:

- Fungsi : Big Data memungkinkan organisasi atau perusahaan untuk melakukan analisis mendalam terhadap volume data yang besar dan beragam untuk mengidentifikasi pola, tren, dan wawasan yang mendalam.
- Pentingnya : Analisis mendalam memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik, identifikasi peluang bisnis, dan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku pelanggan.

2. Pengambilan Keputusan Real-Time:

- Fungsi : Big Data memungkinkan pemrosesan data secara real-time, memungkinkan organisasi atau perusahaan untuk mengambil keputusan dalam waktu nyata.
- Pentingnya : Keputusan yang cepat dan respons instan terhadap perubahan kondisi dapat meningkatkan efisiensi operasional dan keunggulan kompetitif.

3. Personalisasi Pengalaman Pelanggan:

- Fungsi : Big Data memungkinkan analisis data pelanggan untuk memberikan pengalaman yang lebih personal dan disesuaikan.
- Pentingnya : Personalisasi dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, memperbaiki retensi, dan membantu organisasi atau perusahaan memahami preferensi pelanggan dengan lebih baik.

4. Optimisasi Proses Bisnis:

- Fungsi : Big Data dapat digunakan untuk mengoptimalkan proses bisnis dengan menganalisis data operasional dan identifikasi area efisiensi.
- Pentingnya : Optimisasi proses bisnis dapat mengurangi biaya operasional, meningkatkan produktivitas, dan mengoptimalkan rantai pasok.

5. Inovasi Produk dan Layanan:

- Fungsi : Big Data mendukung inovasi produk dan layanan dengan menganalisis tren pasar, kebutuhan pelanggan, dan umpan balik produk.
- Pentingnya : Inovasi dapat membantu organisasi atau perusahaan untuk tetap relevan di pasar dan memenuhi ekspektasi pelanggan yang terus berubah.

6. Manajemen Risiko:

- Fungsi : Big Data dapat digunakan untuk analisis risiko melalui pemodelan prediktif dan analisis data terkait keamanan.
- Pentingnya : Manajemen risiko yang efektif dapat membantu organisasi atau perusahaan mengidentifikasi, mengelola, dan mengurangi risiko potensial.

7. Keamanan dan Deteksi Kejahatan:

- Fungsi : Big Data membantu dalam deteksi dan respons terhadap ancaman keamanan, serta analisis pola untuk mendeteksi kejahatan.
- Pentingnya : Dalam dunia digital yang kompleks, keamanan data menjadi kunci untuk melindungi informasi penting dan mempertahankan kepercayaan pelanggan.

8. Analisis Prediktif:

- Fungsi : Big Data mendukung analisis prediktif untuk meramalkan tren masa depan dan perilaku berdasarkan pola historis.
- Pentingnya : Analisis prediktif memungkinkan organisasi atau perusahaan untuk membuat keputusan yang proaktif dan mengidentifikasi peluang atau tantangan yang akan datang.

9. Efisiensi Operasional:

- Fungsi : Big Data dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional dengan mengidentifikasi proses yang memerlukan perbaikan.
- Pentingnya : Efisiensi operasional membantu organisasi atau perusahaan untuk mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas, dan merespons dengan lebih cepat terhadap perubahan pasar.

10. Strategi Pemasaran yang Lebih Baik:

- Fungsi : Big Data mendukung analisis pasar yang lebih baik, segmentasi pelanggan, dan penyesuaian strategi pemasaran.
- Pentingnya : Dengan memahami pasar dan pelanggan secara lebih mendalam, organisasi atau perusahaan dapat menciptakan kampanye pemasaran yang lebih efektif.

Penting untuk diingat bahwa nilai dari Big Data tergantung pada kemampuan organisasi atau perusahaan untuk mengelola, menganalisis, dan menggunakan data tersebut dengan efektif untuk mencapai tujuan bisnisnya.

D. Saran atau Rekomendasi dari Mahasiswa

Dikarenakan jumlah data yang didapat masih berkisar ratusan di mana masih menjadi proyek awal dari Eyro dan mitra-mitra yang terlibat sehingga untuk penerapan Big Data sendiri belum terlalu signifikan sebab masih bisa ditangani oleh Ms.Excel. Maka semoga kedepannya proyek tersebut terus berjalan dan jumlah modul alarm yang tersebar terus meningkat, sehingga sudah bisa diterapkan manajemen yang sesuai dengan karakteristik Big Data itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Effendi, Acep. (2023). MAKALAH ILMIAH MANFAAT TEKNOLOGI BIG DATA DALAM BIDANG PELAYANAN PUBLIK.

Iskandar, Daniel & Mahdiana, Deni. (2022). Systematic Literature Review: Implementasi Dan Manfaat Big Data. Smart Comp: Jurnalnya Orang Pintar Komputer. 11. 10.30591/smartcomp.v11i3.4024.

Wali, Muhammad & Gede, I & Sudipa, I Gede Iwan & Heryani, Ani & Hendriyani, Chandra & Rahman, Rakhmadi & Santika, Putu & Ibrahim, Buchori & Iskandar, Ade & Kertati, Indra & Nainggolan, Hotnida & M.Kom, Sepriano. (2023). Penerapan & Implementasi Big Data di Berbagai Sektor (Pembangunan Berkelanjutan Era Industri 4.0 dan Society 5.0).

PROFIL PENULIS

- Nama : Farid Rahman Nurdin
- Status : Mahasiswa S1 Informatika, Universitas Muhammadiyah Surabaya
- Portofolio : <https://faridrahmann.github.io/>